

Curso:	MOOC de Pensamento Computacional		
Módulo:	Decomposição		
Regras do questionário:	<ul style="list-style-type: none"> • A estudante tem apenas uma tentativa para responder ao questionário; • Todas as questões exercitam o pilar de decomposição (DE) em algum nível, conforme a categorização do desafio Bebras; • As questões são apresentadas em ordem crescente de complexidade, segundo a classificação do desafio Bebras; • Questões fáceis valem 2 pontos; as médias, 3 pontos e, por fim, as difíceis 4 pontos; • Todas as questões tem 5 opções, em que apenas uma é a correta; • Todas as questões possuem a opção “Não entendi”, para que a aluna possa marcar, se for o caso; • Independente de a estudante acertar ou não, haverá um feedback com a resposta correta. 		
Complexidade	Enunciado	Opções	Feedback
Questão 01 - Fácil (2 pontos)	<p>O papel de rascunho artístico é especial. É cinza escuro, mas tem quatro cores escondidas abaixo.</p> <p>Você pode desenhar uma imagem bonita riscando com um objeto pontiagudo:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="margin: 5px;"> <input type="radio"/> e. Não entendi </div> </div>	<p>Resposta correta: C</p> <p>Feedback: Apenas o desenho do sol e da nuvem vai mostrar exatamente três cores.</p>	

**Questão 02 -
Média (3 pontos)**

Lena descobriu uma antiga tabela de letras e símbolos. Isso a ajudará a decodificar a mensagem antiga que ela encontrou no ano passado. Lena agora sabe que as letras têm símbolos! Cada símbolo de letra é uma combinação de seus símbolos de coluna e linha.

Exemplo:
A letra H é feita assim:

Lena agora pode decodificar esta mensagem:

Pergunta: Qual é a mensagem?

- a. LOVEWATER
- b. SLEEPDAYS
- c. LOVEMYSUN
- d. CAREFORME
- e. Não entendi

Resposta correta: A

Feedback: Primeiramente, verificamos se o comprimento da mensagem nos dá uma dica. Porém, todas as soluções têm o mesmo comprimento. Em seguida, decodificamos a primeira letra e descobrimos que é um “L”. Isso nos diz que a opção correta não pode ser SLEEPDAYS nem CAREFORME. No entanto, as respostas LOVEWATER e LOVEMYSUN ainda são possíveis.

Então, nós olhamos para as diferenças entre LOVEWATER e LOVEMYSUN. Na quinta letra, elas começam a diferir. Então decodificamos o quinto sinal e descobrimos que é um “W”. Portanto, sabemos que a solução LOVEWATER está correta.

**Questão 03 -
Difícil (5 pontos)**

Johnny tem 8 fotos. Ele quer dar uma para Bella.
Ele faz 3 perguntas a Bella para ajudá-la a escolher a melhor foto.

Pergunta do Johnny	Resposta da Bella
Você quer uma foto com um guarda-sol?	Sim
Você quer uma foto onde eu uso algo na minha cabeça?	Não
Você quer uma foto onde você possa ver o mar?	Sim

PERGUNTA: De acordo com as respostas, qual foto Johnny deveria dar a Bella?

- a.
- b.
- c.
- d.
- e. Não entendi

Resposta correta: D

Feedback: Seguindo as respostas de Bella, a foto deve conter um guarda-sol, Johnny não deve estar utilizando nada na cabeça e pode-se ver o mar. Com isso, a única alternativa com uma foto que contem essas características é o item D.

